

ELEKTRON KİTABXANALARDA İNNOVATİV TEXNOLOGİYALARDAN VƏ İDARƏETMƏNİN MÜASİR METODLARINDAN İSTİFADƏ

AYPARA NOVRUZ qızı BEHBUDOVA

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

behbudovaaypara@gmail.com

XÜLASƏ

Məqalədə informasiya cəmiyyəti şəraitində elektron kitabxanalarda innovativ texnologiyalardan və idarəetmənin müasir metodlarından istifadə yolları haqqında məlumat verilir. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində elektron kitabxana texnologiyaları, innovativ siyasətin əsasları, kitabxana innovasiyalarının məzmunu, təsnifatı və xidmət formaları izah olunur. Eyni zamanda, elektron kitabxanalarda innovasiyaların xüsusiyyətləri, inkişaf istiqamətləri, kitabxana texnologiyalarının perspektivləri təhlil olunur.

Bidiyimiz kimi, kitabxana sahəsində innovasiya siyasəti artıq formalaşma mərhələsindədir. Buna görə də dövrün ən vacib məsələlərindən biri də elektron kitabxanaların fəaliyyətində innovativ texnologiyaların tətbiqi və innovativ xidmətlərə olan tələbatın artmasıdır. Bu gün elektron kitabxana texnologiyalarının köməyi ilə informasiyanın toplanması, emalı və yayılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Müasir dövrdə elektron kitabxana texnologiyaları informasiya cəmiyyətinin əsas infrastruktur elementlərindən biridir. Elmin, təhsilin inkişafında xüsusi rol oynayan kitabxanaların fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması və rəqəmsal kitabxanaların yaradılması daha çox ehtiyac duyulan əsas texnologiyalardandır. Son illərdə İKT-nin tətbiqinin səviyyəsi hər bir ölkənin elmi potensialının, dövlət müəssisələrində obyektivliyin və sosial-iqtisadi, mədəni problemlərin həllinin əsas göstəricilərindən hesab olunur. Kommunikasiya texnologiyaları elmi-ictimai, sosial-mədəni sahələri əhatə edərək cəmiyyətin inkişafına güclü təsir göstərən əsas vasitələrdən birinə çevrilmişdir. Son illərdə ölkəmizdə cəmiyyətin hərtərəfli inkişafında İKT-dən istifadə sahəsində bir sıra ciddi addımlar atılmışdır. Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf istiqamətləri içərisində müxtəlif məzmunlu sənədləri, kitabları xarakterizə edən elektron informasiya kontentlərinin hazırlanması, kataloqlaşdırılaraq sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və istifadəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Eyni zamanda, məqalədə kitabxanaların informasiya-texnologiyaları ilə təmin edilməsi, innovativ xidmətin təşkilindəki dövlət qaygısı haqqında da geniş məlumat verilir. Kitabxanaların internet şəbəkəsinə qoşulması, oxucular üçün ümumaçıq informasiya məkanının yaradılması, xidmət prosesində elektron sənədlər və kataloqlardan, elektron poçt və audiovizual materiallardan- CD-ROM, DVD-ROM və s. istifadənin əhəmiyyətindən danışılır. Və faktlarla sübut olunur ki, bu gün kitabxanaların əksəriyyətində tətbiq olunan müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi, innovativ xidmət növü oxucuların qarşısında böyük informasiya məkanı yaratmaqla bərabər, həm də onların informasiyaya olan tələbatına tam cavab verə bilən bir xidmət növüdür.

Açar sözlər: *elektron kitabxana, innovativ texnologiya, informasiya və bilik resursları, elektron xidmət, innovativ siyasət, davamlı inkişaf*

GİRİŞ

Yaşadığımız müasir dövr informasiya cəmiyyətinin yaradılması ilə xarakterizə olunur. Artıq iqtisadiyyatın ənənəvi hərəkətverici qüvvələri öz yerlərini intellektual resurslara vermişdir. Hazırda həm ayrı-ayrı fərdlərin, həm də idarə və təşkilatların, bütövlükdə müasir cəmiyyətin informasiya və bilik resurslarına tələbatı sürətlə artmaqdadır. Tarixən informasiya və bilik cəmiyyətinin inkişafında əsas rol oynamışdır. Demək olar ki, informasiya və bilik resursları bazarının təşkili və fəaliyyəti məsələsi günümüzün prioritet məsələlərindən birinə çevrilmişdir. “Bu gün cəmiyyət arasında müasir informasiya texnologiyalarına əsaslanan texnoloji postsənaye istehsal üsulu formalaşır ki, burada da inkişafın əsas aparıcı qüvvələri informasiya və bilik hesab olunur” (Rüstəmov, 2007, s 86) İnformasiya və bilik resurslarının hərtərəfli şəkildə formalaşmasında isə müasir elektron kitabxana texnologiyaları xüsusi rol oynayır. Ona görə də innovativ texnologiyaların elektron kitabxanalarda tətbiq olunması çox böyük əhəmiyyətə malikdir.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, tipindən və növündən asılı olmayaraq bütün kitabxanalarda yeniliklərin tətbiq olunması artıq günün tələbi olaraq aktual bir məsələ kimi qarşıya qoyulmuşdur. Elmi, mədəni, təşkilati, texnoloji və digər inkişafa təkan verən yeniliklər “innovasiya” termini altında formalaşdı ki, bu da kitabxana sahəsində ilk dəfə XX əsrin sonlarında meydana gəlmişdir. O illərdə innovasiya kitabxanalarda yalnız texnologiya və xidmətlərin yenilənməsi kimi müəyyən olunurdu. Kitabxana sahəsinin mütəxəssisləri, əsasən elektron kitabxana resurslarından istifadə vasitələrinə aid problemləri yenilik olaraq görürdülər və bu məsələləri aidiyyəti qurumlarda müzakirə edirdilər. “Kitabxana innovasiyaları məsələlərinə maraq göstərən mütəxəssislər bu problemi ancaq kitabxanaların işinin inkişafı ilə əlaqələndirmişlər. Həmin sahədə dünya kitabxanalarının innovasiya fəaliyyətinin təcrübəsini, yenilənmənin vəziyyətini, onların inkişaf problemləri və perspektivlərini xarakterizə edən elmi işlər üstünlük təşkil etmişdir (Xələfov,2016, s. 134).

Müxtəlif illərdə bu istiqamətdə dövlət səviyyəsində ardıcıl olaraq qanunlar, qərarlar,sərəncamlar, strategiya və planlar qəbul edilmişdir. Dövlət başısının kitabxana işi sahəsində apardığı innovativ siyasətə nümunə olaraq demək olar ki, ümummillli lider Heydər Əliyev və onun siyasi kursunun layiqli davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezident cənab İlham Əliyev kitabxana-informasiya sahəsində bir sıra fərman, sərəncam və dövlət proqramları imzalamışdır. Bunlardan ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 29 dekabr tarixində imzaladığı “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 1998-ci il 3 aprel tarixində imzaladığı “İnformasiya, İnformasiyalaşdırma və İnformasiyanın Mühafizəsi Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və 2003-cü il 17 fevral tarixdə imzaladığı “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)” müasir informasiya texnologiyalarının Azərbaycanda bütün elm və təhsil sahələrində, o cümlədən bilik, zəka mənbəyi olan kitabxanalarda tətbiqi sahəsində əsas vəzifələri müəyyənləşdirmişdir.(2) İlk dəfə olaraq imzlanmış bu sənəddə dövlətin innovativ inkişafında elmin, təhsilin rolu daha çox diqqətə çəkilmiş, kitabxanalarda yeni texnologiyaların inkişafı məsələsi zəruri məsələlərdən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Hələ keçən əsrin əvvəllərindən informasiya cəmiyyətinin yaradılması konsepsiyası meydana çıxsada, yalnız 2003-cü ilin dekabrında BMT və YUNESKO-nun Cenevrədə keçirilən İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Ümumdünya Sammiti Üçüncü minilliyin əsas vəzifəsini-

informasiya cəmiyyəti qurulmasını bəşəriyyətin inkişafında prioritet bir vəzifə olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Ölkə başçısı həmin sammitdə çıxış edərək ölkəmizdə informasiya - kommunikasiya texnologiyalarının gündəlik həyatımızın tərkib hissəsinə çevrildiyini, bu sahənin mütəxəssislərin informasiya və kompüter texnologiyaları üzrə müxtəlif layihələri həyata keçirdiklərini bildirmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2007-ci il aprelin 21-də “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə, müasir informasiya texnologiyaları ilə təhcizatına dair” sərəncam imzalamışdır. Dövlət qayğısının davamı olaraq 2008-ci il 6 oktyabr tarixində imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında Kitabxana-İnformasiya Sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, 2015-ci ildə isə bu dövlət proqramını davam etdirən daha bir layihənin hazırlanması üçün əlaqədar təşkilatlara bir sıra tapşırıqlar vermişdir. Əlbəttə ki, bütün bunlar, mənəviyyat, zəka mənbəyi olan kitabxanaların dövlət qayğısı ilə əhatə olunduğunu təsdiq edən göstəricilərdir. Bildiyimiz kimi, kitabxanada innovativ fəaliyyətin həyata keçirilməsinin ən vacib amili onun inkişaf strategiyası, proqramı və layihələrinin hazırlanması üçün əsas olan innovativ siyasətidir.

İnnovasiya fəaliyyəti tipindən, profilindən, sahəsindən və statusundan asılı olmayaraq bütün kitabxanalar üçün vacib şərtədir. Buna görə də müasir tipli kitabxanaların inkişafının innovativ siyasətinin işlənilməsinin vacibliyi istənilən tip kitabxana rəhbərlərinin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. “İnnovasiya siyasəti dedikdə, kitabxanaların davamlı inkişafının stimullaşdırılmasına yönəldilmiş, dolğun, təşkilati-struktur cəhətdən yenilənməsi, bütün proseslərin texnoloji cəhətdən müasirləşdirilməsi, həmçinin personalın peşəkar şüurunda pozitiv dəyişikliklərin meydana gəlməsi hesabına həyata keçirilən fəaliyyət başa düşülür”(Əliyeva, 2004, s. 117).

Elektron kitabxana oxuculara daha dəqiq informasiya xidməti göstərərək, bu xidmətin zaman və məkandan asılılığına son qoyur. Ənənəvi kitabxanalarda xidmət məhdud sayda oxuculara göstərilirdi halda, elektron kitabxanalarda fasiləsiz fəaliyyət göstərir və dünyanın istənilən sahəsində yerləşən qeyri-məhdud sayda oxuculara eyni vaxtda xidmət göstərir. Elektron kitabxana istifadə üçün açıq olan lokal və paylanmış informasiya ehtiyatlarına malikdir. Avtomatlaşdırılmış kitabxanaların informasiya ehtiyatı rəqəmli formada hazırlanmış müxtəlif formatlı sənədlərdən ibarətdir. Bu sənədlər mərkəzləşmiş formada elektron kitabxananın Web serverlərində sistemli şəkildə toplanıb saxlanılır. “E-kitabxanalarda informasiya sistemləri sahəsində, informasiyalaşdırma proseslərində, kompüter şəbəkələrində, telekommunikasiya avadanlıqlarında, virtual mühitdə və s. olan xidmət və proses innovasiyalarını elektron innovasiyalar hesab etmək olar. Bu tip innovasiyalar təhsilin, elmin, sosial sahənin, idarəetmənin innovativ inkişafında əsas istiqamətlərdən hesab olunur (Abdullayev, 2013, s.137)

Yaşadığımız dövrdə elektron kitabxanalarda oxuculara yüksək səviyyədə xidməti etmək üçün sərf edilən vaxtı minimuma endirmək çox vacib şərtlərdəndir. Ənənəvi kitabxanalarda oxucu ədəbiyyatı sifariş etmək üçün kataloq qarşısında xeyli vaxt sərf edirdisə, elektron kitabxana isə oxuculara lazım olan ədəbiyyatın qısa müddətdə kitabxanada olub olmaması haqqında dəqiq məlumat əldə etməsinə kömək edir. Çünki elektron kataloq kitabxananın fondu haqqında oxuculara çox yüksək səviyyəli axtarış imkanları vermək

imkanına malikdir. Digər tərəfdən isə oxucu elektron kataloq vasitəsilə dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq uzaq məsafədən belə, ədəbiyyatları axtarıb, sifariş verə bilər.

Bu gün müasir oxucular onlara lazım olan məlumatları operativ şəkildə əldə etmək üçün internetdən istifadəni əvəzsiz sayırlar. Belə oxucuların marağını rəqəmsal kitabxanalar daha çox təmin edir. Çünki rəqəmsal kitabxanalar informasiyalaşdırılmış cəmiyyət quruculuğunun sosial sifarişidir. Həm də bu gün elektron kitabxanalar oxuculara informasiya xidmətinin kompyuterləşdirilməsinin nəticəsi olub, ənənəvi kitabxanalara alternativ bir qurum deyil, yalnız operativ bir xidmət növüdür. “Elektron kitabxana – informasiya cəmiyyətinin baza prinsiplərinə: informasiyanın əmtəyə çevrilməsi, informasiya bazarının formalaşması cəmiyyət üzvlərinin peşə və təhsil hazırlığının yüksəlməsinə, qlobal informasiya mühitinin yaranmasına xidmət edir (İsmayılov, 2009, s 163).

METODLAR

Müasir şəraitdə elektron kitabxanalara tələbatın artması, yeni məlumat bazalarının yaradılması, texniki resursların daha geniş şəkildə artırılması və s. ölkəmizin kitabxana xidməti sahəsində oxuculara yeni xidmət növü – innovativ xidmət növünü yaratmışdır ki, məhz bu da kitabxana xidmətinin əsas mahiyyətini özündə birləşdirən, müasir tələblərə cavab verə bilən bir xidmət növüdür. Bu gün kitabxanalarda tətbiq olunan innovativ xidmət formaları respublika, beynəlxalq informasiya şəbəkəsinə informasiya resurslarına girişi təmin edərək oxuculara daha səmərəli xidməti həyata keçirməyə imkan verir. Çünki innovativ xidmətin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi müasir kitabxanalarda baş verən dəyişikliklərlə şərtlənir. Bu xidmətə əsasən aşağıdakıları daxil etmək olar:

- a) kitabxananın elektron kataloqu;
- b) İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları və e-poçt vasitəsilə ;
- c) internet resursları ;
- d) audiovizual materiallar (CD-ROM, DVD-ROM);
- e) yerli və ödənişli məlumat bazaları və s.

Bu gün müasir tipli kitabxanalarda yeni keyfiyyətə malik olan elektron informasiya resurslarının toplanması, saxlanması, emalı, axtarışı və əldə edilməsi rahat və əlverişli olduğundan onlar oxucular tərəfindən daha geniş yayılır və istifadə edilir. İnnovativ xidməti zamanı oxucuları məlumatlandırmaq əsas məsələdir ki, bu da kitabxanaçılardan yüksək peşə biliyi tələb edir.

Onu da qeyd edim ki, 2012-ci ildən elektron kitabxana kimi fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasında ən səviyyəli proqram olan Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi (AKİS), İRBİS-64 proqramları vasitəsilə 80 min addan çox kitabın, 200 addan çox qəzet və jurnalın, dissertasiya və avtoreferatların üç dildə (Azərbaycan, Rus, İngilis) elektron kataloqu yaradılmış və yeni nəşrlər gəldikcə bu iş kitabxana əməkdaşları tərəfindən ardıcıl olaraq davam etdirilir. Eyni zamanda, bu ədəbiyyatlar tipinə, növünə, mövzusunə, xronoloji və digər prinsiplərinə görə elektron sistemə daxil edilmişdir ki, İRBİS-64, (AKİS)-proqramı vasitəsilə oxuculara həm kitabxanada yaradılmış lokal şəbəkə vasitəsilə, həm də kitabxanaya gəlmədən də Web səhifə vasitəsilə kitabxananın

fondu ilə tanış ola bilirlər. Bu sistem oxucuların müxtəlif tipli sorğularını hərtərəfli və operativ şəkildə təmin etmək üçün geniş axtarış imkanına malikdir.

NƏTİCƏ

Yekun olaraq aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:

-Bugünkü dinamik inkişaf edən dünyada mövcud olmaq , beynəlxalq arenada tanınmaq üçün kitabxanalar öz fəaliyyətində yeniliklər edib, innovativ fəaliyyət metodlarından mütləq istifadə etməlidir.Çünki idarəetmənin müasir metodlarından istifadə kitabxana işinin daha da geniş inkişafına təkan verməklə bərabər, elmimizin müasir və dünya standartları səviyyəsində inkişafına, dünya elm məkanına daha sürətlə inteqrasiyasına geniş şərait yaradır.

-Elektron kitabxanalar oxucuların informasiya tələbatına tam, hərtərəfli, həm də operativ şəkildə cavab verən, internet vasitəsi ilə dünya müstəvisinə çıxan, oxucuların qarşısında böyük informasiya məkanı yaradan, elmin, təhsilin və mədəniyyətin inkişafına əvəzsiz xidmət göstərən əsas vasitələrdən biridir.

-Elektron kitabxana innovasiyası - ənənələrdən kənara çıxaraq işini daha təkmilləşdirilmiş və keyfiyyətə yeni səviyyəyə çatdıran müasir fəaliyyət növüdür. Bu gün elektron kitabxanalarda innovativ texnologiyalardan və idarəetmənin müasir metodlarından istifadə artıq günün tələbinə çevrilmişdir.

-Həm də kitabxana innovasiyası kitabxana fəaliyyətində elmi biliklərin, ideyaların, tədqiqatların yeniliklərə çevrilməsini əhatə edən və onların tətbiqi nəticəsində yüksək səmərə verə bilən çoxmərhələli prosesdir.

-Bu gün kitabxana işinin müasir inkişaf mərhələsi üçün yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi və innovasiyaların sayının artması çox vacib amillərdəndir. Kitabxana mütəxəssisləri artıq dərk edir ki, kitabxanaların innovativ inkişaf yolu onların üzərinə düşən vəzifələri yüksək səviyyədə yerinə yetirmək, kitabxana sahəsindəki bütün yenilikləri və qabaqcıl beynəlxalq təcrübələri öyrənməkdir. Həqiqətən də, müasir dövrdə elektron kitabxanalar innovativ texnologiyaların və idarəetmənin müasir metodlarının istifadəsini davamlı şəkildə təkmilləşdirmədən inkişaf edə bilməz.

ƏDƏBİYYAT

1. Abdullayeva N.D. (2013). Azərbaycan kitabxanaşünaslığında prioritet məsələ - kitabxana innovatikasi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri. Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi nəzəri və praktiki jurnal. B.: BUN, №2 (11), 137s
2. “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. (2014) www.president.az
3. Əliyeva A. (2004). Elektron kitabxanaların inkişafı: dünya və Azərbaycan təcrübəsi, problemlər və perspektivlər -AMEA MEK-in “Elmi əsərlər”i, №5, 215s
4. Xələfov A. Qurbanov A. (2016) Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 328s
5. İsmayılov X. (2009) Müstəqillik illərində Azərbaycanda kitabxanaşünaslığın inkişafı - Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 264s
6. Rüstəmov Ə., Mustafayeva N. (2007). Avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemləri və şəbəkələri (nəzəri və metodiki məsələlər). – Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 250 s.

SUMMARY

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND MODERN MANAGEMENT METHODS IN ELECTRONIC LIBRARIES

Aypara Behbudova

The article provides information on the ways of using innovative technologies and modern management methods in electronic libraries in the information society. Electronic library technologies, the basics of innovative policy, the content, classification and forms of service of library innovations in the information society are explained. At the same time, the characteristics of innovations in electronic libraries, development directions, and prospects of library technologies are analyzed.

As we know, innovation policy in the library sector is already at the stage of formation. Therefore, one of the most important issues of the time is the application of innovative technologies in the activities of electronic libraries and the increase in demand for innovative services. Today, the collection, processing and dissemination of information with the help of electronic library technologies is of particular importance.

In modern times, electronic library technologies are one of the main infrastructure elements of the information society. Automation of the activities of libraries, which play a special role in the development of science and education, and the creation of digital libraries are among the most needed basic technologies. In recent years, the level of ICT application is considered one of the main indicators of the scientific potential of each country, objectivity in state institutions, and the solution of socio-economic and cultural problems. Communication technologies have become one of the main tools that have a strong impact on the development of society, covering scientific-social, socio-cultural areas. In recent years, a number of serious steps have been taken in the field of using ICT in the comprehensive development of society in our country. Among the development directions of modern information communication technologies, the preparation, cataloging, systematization, protection and use of electronic information content characterizing documents and books of various contents are of particular importance.

At the same time, the article also provides extensive information about the provision of libraries with information technologies and the government's concern for the organization of innovative services. The

importance of connecting libraries to the Internet, creating a public information space for readers, and using electronic documents and catalogs, e-mail and audiovisual materials - CD-ROM, DVD-ROM, etc. in the service process is discussed. And the facts prove that the application of modern information technologies, an innovative type of service, which is currently used in most libraries, not only creates a large information space for readers, but also is a type of service that can fully meet their needs for information.

Keywords: *electronic library, innovative technology, information and knowledge resources, electronic service, innovative policy, sustainable development*

РЕЗЮМЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕКАХ

Айпара Бейбудова

В статье представлена информация о направлениях использования инновационных технологий и современных методов управления электронными библиотеками в информационном обществе. Раскрываются технологии электронных библиотек, основы инновационной политики, содержание, классификация и формы обслуживания библиотечных инноваций в информационном обществе. При этом анализируются особенности инноваций в электронных библиотеках, направления развития и перспективы библиотечных технологий.

Как известно, инновационная политика в библиотечной сфере уже находится на этапе формирования. Поэтому одним из важнейших вопросов современности является внедрение инновационных технологий в деятельность электронных библиотек и рост спроса на инновационные услуги. Сбор, обработка и распространение информации с помощью электронных библиотечных технологий

В современном мире электронно-библиотечные технологии являются одним из основных элементов инфраструктуры информационного общества. Автоматизация деятельности библиотек, играющих особую роль в развитии науки и образования, и создание электронных библиотек относятся к числу наиболее востребованных базовых технологий. В последние годы уровень применения ИКТ рассматривается как один из основных показателей научного потенциала каждой страны, объективности деятельности государственных учреждений, решения социально-экономических и культурных проблем. Сегодня приобретает особое значение. Коммуникационные технологии стали одним из основных инструментов, оказывающих мощное влияние на развитие общества, охватывая научно-социальную и социально-культурную сферы. В последние годы в нашей стране предпринят ряд серьёзных шагов в области использования ИКТ во всестороннем развитии общества. Среди направлений развития современных информационно-коммуникационных технологий особое значение имеют подготовка, каталогизация, систематизация, защита и использование электронного информационного контента, характеризующего документы и книги различного содержания.

В то же время в статье представлена обширная информация об обеспечении библиотек информационными технологиями и заботе государства об организации инновационных услуг. Обсуждается важность подключения библиотек к Интернету, создания общедоступного информационного пространства для читателей, использования в процессе обслуживания электронных документов и каталогов, электронной почты и аудиовизуальных материалов – CD-ROM, DVD-ROM и т.д. Приводятся факты, подтверждающие, что применение современных информационных технологий – инновационного вида обслуживания, который в настоящее время используется в большинстве библиотек, – не только создает большое информационное пространство для читателей, но и является видом обслуживания, способным в полной мере удовлетворить их потребности в информации.

Ключевые слова: *электронная библиотека, инновационные технологии, информационно-знаковые ресурсы, электронный сервис, инновационная политика, устойчивое развитие.*